

COVID-19 ЎТКАЗГАН ОНАЛАРДАН ТУҒИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА ЛИМФА ТУГУНЛАРИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР

Юлдашев Б.С.¹

Каримов Р.Х.²

Джуманиязова Н.С.³

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали “Патоморфология” кафедраси
мудири т.ф.д¹.

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали “Патоморфология” кафедраси
доцент в.в.б².

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали “Патоморфология” кафедраси
доцент в.в.б³.

www.doi.org/10.5281/zenodo.10596892

Аннотация: Ушбу тезисда пандемия даврида туғилган чақалоқларнинг нима сабабдан нобуд бўлиши, ўлим кўрсаткичлари ўртасида айнан қайси касалликлар билан яъни организмдаги қайси аъзонинг етишмовчилиги сабаб бўлаётганлиги ўрганилган. Қолаверса чақалоқларнинг вазни, жинси, ёши, назологик жихатдан ёндашилган.

Муомманинг долзарблиги: пандемия даврида туғилган чақалоқларнинг нима сабабдан нобуд бўлиши, ўлим кўрсаткичлари ўртасида айнан қайси касалликлар билан яъни организмдаги қайси аъзонинг етишмовчилиги сабаб бўлаётганлиги, COVID-19 касаллигининг тарқалиши оқибатидан SARS-CoV-2 лаборатор текширувлар натижасида аниқланиши кўпчилик хомиладор аёллар ва чақалоқларда нохуш воқеаларга сабаб бўлиши ва бу ўз навбатида тиббиёт соҳасида муҳим долзарб муоммаларга айланмоқда. Қолаверса чақалоқларнинг вазни, жинси, ёши, назологик жихатдан ёндашилган.

Калит сўзлари: чақалоқ, пневмония, пневмопатия, янги туғилганлик, неонатал давр, етилмаганлик, перинатал ўлим, пневмопатия, янги туғилган чақалоқлар асфиксияси, нафас бузилиш синдроми, бронхопневмония.

Ишнинг мақсади: Хоразм вилоят патологик анатомия бюроси ва вилоят перинатал марказининг туғруқ бўлимида пандемия даврида туғилган чақалоқларда пневмония касаллиги билан касалланган чақалоқларнинг ўпкасидаги патоморфологик ўзгаришларни аниқлаш. Аниқлаш жараёнида гистологик препаратлардан фойдаланиб, пневмония касаллигини олдини олиш бўйича тиббиёт ОТМ лари талабалари, шу соҳа мутахассислари учун ўқув, услубий қўлланмалар ишлаб чиқиш.

Текшириш методи ва материаллари: текшириш учун Хоразм вилояти патологик анатомия бюросида ва вилоят перинатал марказидан пандемия даврида туғилган чақалоқларнинг касаллик тарихи, патологоанатомик гистопрепаратлар, ПЦР ва ИФА тестлардан фойдаланилди.

Текширув натижалари: олиб борилган тадқиқот ишида, Урганч шаҳрида яшовчи 25 нафар хомиладорликнинг 38-39 хафталигида туғилган чақалоқларнинг кўпчилиги қиз бола жинсига мансублиги табиий йўл билан туғдирилган. Туғилган чақалоқларнинг кўпчилиги пневмония билан касалланган. Чақалоқлардаги бу касалликлар, хомиладор аёллар COVID-19 билан оғриганликлари ва бу касалликларни ПЦР ва ИФА тест лаборатор текширувлар тасдиқлаган.

Янги туғилган чақалоқлар 72 соатдан кейин SARS-CoV-2 га текширилганда уларнинг лаборатор натижаларида SARS-CoV-2 га чалинганликлари аниқланди ва бу ўз навбатида чақалоқларга SARS-CoV-2 оналардан юққанлиги маълум бўлди.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, пандемия даврида COVID-19 билан касаллинган хомиладор аёллардан туғилган чақалоқларнинг 60% да SARS-CoV-2 дан кейинг асорат сифатида пневмония касаллиги кузатилган. Бу касаллик асосан хомиладорликнинг 38 хафталигида 96% ни ташкил қилган бўлиб, ўғил болаларга қараганда киз болаларда кўп учраган, яъни 60%ни ташкил этган.

SARS-CoV-2 юқтирган чақалоқларнинг аксариятида пневмония касаллигига қўшилиб, бронхопневмония, нафас бузилиш синдроми каби касалликлар ҳам аниқланди. Бу уларнинг тириклик пайтида ташқи омилларнинг натижасидан келиб чиққан бўлиши мумкин.

References:

1. Artikova D. O., Ruzmetova D. T. XORAZM VILOYATIDA HOMILADOR AYOLLARDA SIYDIK YO 'LLARI INFEKSIYASINI KECHISHI VA UNGA OLIB KELUVCHI OMILLAR //INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND EDUCATION. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 3-4.
2. Bekchanov A. J. et al. Causes of death in infants born to women affected by Covid-19 disease //American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149). – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 34-38.
3. Khasanovich K. R., Tulibaevna R. D., Ziyaevich T. H. DISTRIBUTION OF DISEASE IN NEWBORN CHILDREN IN KHORZAM PROVINCE BY CITY AND DISTRICT AND CAUSES OF DEATH //World Bulletin of Public Health. – 2021. – Т. 5. – С. 82-85.
4. Каримов Р., Аvezов М. Оценка перинатальных случаев смерти, уровня и состояния заболеваний уха, горла и носа //Журнал вестник врача. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 60-63.
5. Karimov R. X., Tursunov X. Z., Ruzmetova D. T. Modern approaches to perinatal disease in diabetes in pregnant women //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 12. – С. 173-179.